

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1004 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANKLAR FAOLIYATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

ORCID: 0009-0003-2219-7633

Qosimova Mohigul Abduhamidovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari ochib berilgan. Jumladan, banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning nazariy va institutsional asoslari o'rganilib, yetakchi raqamli banklar faoliyati va tajribalari chuqur tahlil qilingan. Banklar faoliyatini raqamlashtirishning asosiy tendensiyalari va afzalliklari yoritib berilgan hamda raqamli texnologiyalar asosida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, axborot texnologiyalari, bulutli hisoblash, internet bank, mobil bank, innovatsion faoliyat, bек-оfис, bank mobil ilovalari.

Abstract: This article reveals the institutional foundations of innovative development of banking activities in the digital economy. In particular, the theoretical and institutional foundations of innovative development of banking activities are studied, the activities and experiences of leading digital banks are deeply analyzed. The main trends and advantages of digitalization of banking activities are highlighted, and scientific proposals are developed for innovative development of banking activities based on digital technologies.

Key words: digital banking, information technology, cloud computing, internet banking, mobile banking, innovative activities, back office, bank mobile applications.

Аннотация: В данной статье раскрываются институциональные основы инновационного развития банков в условиях цифровой экономики. В частности, были изучены теоретические и институциональные основы инновационного развития деятельности банков, углубленно проанализированы деятельность и опыт ведущих цифровых банков. Выделены основные тенденции и преимущества цифровизации банковской деятельности, а также разработаны научные предложения по инновационному развитию банковской деятельности на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровой банкинг, информационные технологии, облачные вычисления, интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновационная деятельность, бэк-офис, банковские мобильные приложения.

KIRISH

Hozirgi "raqamli iqtisodiyot" deya talqin qilinayotgan davrda turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish, jumladan insonlarning o'zaro munosabatlari, mehnat jarayonlari, ta'lim jarayonlari, xaridlar, xizmatlar, to'lovlar va boshqa shakldagi jarayonlarda buni yaqqol kuzatish mumkin. Xususan, butun dunyoda, shu jumladan mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotning ilk shakllari banklar faoliyatida kuzatilgan. Bu "elektron pullar"ning paydo bo'lishi va elektron pul o'tkazmalarining rivojlanishi bilan namoyon bo'lgan. Hozirgi davrga kelib esa diyarli aksariyat bank xizmatlari "an'anaviy" ko'rinishdan "raqamli bank xizmatlari" ko'rinishiga o'tkazilgan. Bu tom ma'noda banklarning innovatsion faoliyatga o'tishining tub burilishi bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Albatta, ushbu jarayonda ma'lumotlar va transchegaraviy ma'lumotlar oqimlari rivojlanish uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ammo, mamlakatlararo va mamlakat ichida mavjud bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlar (big data)dan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha davlatlar farqlanadi. Bu holatni "raqamli bo'linish" – ma'lumotlar bilan bog'liq bo'linish deb atash mumkin. Bunda ma'lumotlarni raqamli tahlil va biznes imkoniyatlariga aylantirish hamda ulardan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun foydalanish imkoniyatlari cheklangan mamlakatlarda tabiiyki, raqamlashtirish jarayonlari ham ortda qolmoqda. Binobarin, bank xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlarida ham kechikishlar va to'siqlar mavjud. Bularning barchasi raqamli iqtisodiyot

sharoitida banklar faoliyatini raqamli shaklda innovatsion rivojlantirishning institusional asoslari mavjudligini ko'rsatadi.

Umumiy qilib aytganda, taraqqiyotning hozirgi sharoitida mamlakatlar o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda, rivojlanish tamoyillarini barcha sohalarda eng ilg'or va umume'tirof etilgan standartlarga yaqinlashtirish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, inson kapitalini shakllantirish zamonaviy sivilizatsiyalashgan jamiyatda milliy xususiyatga ega bo'lib, "bilimlar iqtisodiyoti"ni shakllantirish va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish asosida aholi yashash shart-sharoitlarini yanada yaxshilash har qaysi davlatning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yuqoridagilarning barchasi mazkur tadqiqot va uning mavzusini bugungi dolzarb muammolardan biri ekanligini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'kidlash lozimki, raqamli ko'nikmalar bo'yicha kengayib borayotgan tafovut va qoidalar hamda infratuzilma darajasidagi farqlar hisobiga barcha mamlakatlar ham raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlari va imtiyozlaridan to'liq foydalana olmayapti. Zero, raqamli iqtisodiyot davlatning ijtimoiy muhiti va iqtisodiy faoliyatini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. U allaqachon yuqori o'sishni, tez innovatsiyalarni amalga oshirish va boshqa iqtisodiyot tarmoqlarida keng qo'llanilishini boshdan kechirmoqda.

Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishning asosiy omillari sifatida raqamli axborot va bilimlardan foydalanadigan iqtisodiy faoliyatning keng doirasini nazarda tutadi. Internet, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar, fintech va boshqa yangi raqamli texnologiyalar axborotni raqamli ravishda yig'ish, saqlash, tahlil qilish va almashish va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish foyda va samaradorlikni keltirib chiqaradi, chunki raqamli texnologiyalar innovatsiyalarni rag'batlantiradi va ish o'rinlari va iqtisodiy o'sishni kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyot ham jamiyatning barcha jabhalariga kirib boradi, odamlarning o'zaro munosabatlariga ta'sir qiladi va keng ijtimoiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi [1].

Shu boisdan ham bugungi kunda bank mahsulotlari, xizmatlari, marketing va sotish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va operatsion jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Chunki, "Raqamli bank"larni rivojlantirish iqtisodiy shaffoflik, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, soliq tushumlari, ish o'rinlari soni va yalpi ichki mahsulot o'sishiga yo'lidir [2].

Raqamli iqtisodiyotga bank innovatsiyalarini joriy qilish bank faoliyatining institusional va tashkiliy shakllarini o'zgartiradigan innovatsion jarayon sifatida qaraladi. Raqamli iqtisodiyotda istiqboldagi banklar faoliyatining ilmiy talqini yetarli darajada emasligi va amaliy talqin qilish sharoitida, ushbu jarayonni sifatli qayta ko'rib chiqish vazifalari kun tartibidan o'rin olmoqda. Natijada zamonaviy bank yangiliklari va bank infratuzilmasi shakllantirilmoqda va bu jarayonda "skoring" metodlarini takomillashtirishning ahamiyati oshmoqda.

Shu nuqtai nazardan, bank innovatsiyalarini amalga oshirish samaradorligini va uning bankning moliyaviy natijalariga banklarga tahdidlar darajasiga nisbatan ta'sirini baholash metodologiyasini ishlab chiqish zarurligini anglatadi. Banking innovatsiyasi bu nafaqat yangi mahsulotlarni yaratish va amalga oshirish, balki taqdim etilayotgan xizmatlar ro'yxatini kengaytirish, zamonaviy infokommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'lib, bu bank mijozlariga bank xizmatlarini olish uchun noyob imkoniyatlarni ochib beradi [3].

Bank sohasi bu iqtisodiyotning yangi texnologiyalar juda keng qo'llanadigan sohasidan biri hisoblanadi [4]. Oxirgi vaqtlarda yangi kompyuter texnologiyalari, kredit kartalari va pul-moliya bozorida muhim innovatsiyalarni joriy etish davri bo'ldi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, banklar ijtimoiy tarmoqlarga, mobil internetga va hattoki, onlayn o'yinlar e'tiborini tortadigan yangi reklama kanallarini juda faollik bilan rivojlantirib bormoqda [5].

Raqamli bank – bu elektron aylanma modelidan foydalangan holda ishlaydigan filialsiz ban. Raqamli tarmoq raqamli bankning tayanchi bo'lib, call-markaz, internet-banking, mobil banking va filiallar qo'yilgan poydevorga qoshimch xolos [6].

Umuman olganda bank tizimining institusional tuzilmasini takomillashtirish bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojning ortishi hamda bank muassasalari va infratuzilmalarining yangi shakllarini rivojlanishiga olib keladi [7].

Ta'kidlash lozimki, masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi. Banklar faoliyatini raqamlashtirishning ikkita asosiy maqsadi mavjud:

Birinchi, bank xizmatlarini yanada yuqori darajaga olib chiqish va mahalliy banklarning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradigan raqamli muhit – raqamli bank infratuzilmasini yaratish hamda rivojlantirishdir;

Ikkinchi, raqamli bank xizmatlarini yuqori darajaga olib chiqish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishda banklar rolini oshirish va aholi farovonligini oshirishni ta'minlash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida imperik tahlil, kuzatuv, nazariy asoslash, mantiqiy fikrlash, jadval, solishtirma tahlil kabi bir qator usullardan kang foydalanilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari chuqur tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar asosida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirish yo'llari va uning institutsional asoslarini takomillashtirish bo'yicha mualliflik yondoshuvlari ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pgina tadqiqot va kuzatuvlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bank tizimi mamlakat institusional tuzilmasining joriy holatini tahlil qilish, axborotni monitoring qilish va himoya qilishni ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar, shuningdek, davlatning raqamli iqtisodiyot sharoitida bank innovatsiyalarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar yo'qligini ko'rsatdi [8].

Banklarni raqamlashtirishning asosiy tendensiyalari "Bek-ofis" operatsiyalari va operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish, elektron to'lov texnologiyalarini rivojlantirish, tahliliylikni joriy etish va bulutli texnologiyalarga o'tkazish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, bular quyidagi afzalliklarga ega [9]:

1) "Bek-ofis" operatsiyalarini avtomatlashtirish banklarga xarajatlarni kamaytirish va xizmatlar ta'riflarini pasaytirish, ularni ishga tushirish va o'zgartirish tezligini oshirish, shuningdek, mijozlar tajribasini yaxshilash va qonuniy talablarga rioya qilishni osonlashtirish imkonini beradi;

2) Operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish "anomaliyalar"ni tezda aniqlashga va firibgarlik operatsiyalari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, Contract Intelligence (COIN) dasturi bank tomonidan qo'lda ishlov berish tufayli sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xatolar sonini kamaytiradi;

3) Texnologiya sohasidagi sezilarli o'zgarishlar banklarni korporativ to'lov tizimini raqamlashtirishga sarmoya kiritishga majbur qilmoqda. Bunda, asosiy e'tibor korporativ to'lovlarni standartlashtirish, ularni yanada "aqlli" qayta ishlash, to'lovlarni moslashuvchan va real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini beruvchi to'liq xususiyatli xizmat to'lov markazlariga qaratilgan;

4) Pragnoz tahlillarni joriy etish jismoniy va yuridik shaxslarning kreditga layoqatlilikini baholashning yuqori sifatli tizimlarini yaratish, risklarni yanada samarali boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va kreditlashning rentabelligini oshirish imkonini beradi;

5) Ko'pgina banklar muhim bo'lmagan vazifalarni ommaviy "bulutli hisoblash" tizimiga o'tkazish orqali ortiqcha xarajatlarni qisqartirish, bank hisob-kitob operatsiyalarini optimallashtirish, xizmatlar xarajatlarini kamaytirish, kengaytiriladigan platforma yaratish, yuqori xavfsizlik standartlarini saqlab qolish bilan birga mahsulot va xizmatlarni tez o'zgartirish imkonini yaratadi.

Aynan yuqorida ko'rsatib o'tilgan imkoniyatlar bazi banklarning butun dunyoda raqamli bank xizmatlari bo'yicha yetakchilikka ega bo'lish imkonini bermoqda. Quyidagi jadvalda jahonning yetakchi raqamli banklari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Mijozlar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi raqamli banklar [13].

Banklar	Ta'asischi kompaniyalar	Davlatlar	Bank mijozlari soni, mln. kishi
ING Diba	ING Group	Germaniya	8,5
Capital One 360	Capital One Financial	AQSH	7,8
USAA Bank	USAA	AQSH	7,0
FNBO Direct	First National of Nebraska	AQSH	6,0
Rakutenbank	Rakuten	Yaponiya	5,0
Tinkoff Bank	–	Rossiya	5,0
TIAA Direct	TIAA-CREF Trust Company	AQSH	3,9
Discover Bank	Discover Fiancial Services	AQSH	3,5
Alior Bank	–	Polsha	3,0
DKB AG	–	Germaniya	3,0

Dunyoning yetakchi raqamli banklari tajribalari shuni ko'rsatadiki, mobillik, mijozlarga e'tibor qaratish, takliflarni shaxsiylashtirish raqamli bank konsepsiyasining asosiy komponentlari hisoblanadi [10].

So'nggi yillarda raqamli moliyaviy xizmatlar mamlakatimiz bank bozoriga faol kirib kelmoqda [11]. Bugungi kunda respublikadagi 36 ta tijorat banklaridan 29 tasida "internet-banking", 25 tasida esa "mobil banking" xizmatlari mavjud.

Bir so'z bilan aytganda keyingi davrda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan tijorat banklari ham o'z xizmatlarini raqamli bank xizmatlari shakliga jadal diversifikatsiya qilib, raqamli bank xizmatlarini doimiy takomillashtirib bormoqda. Xususan, bugunki kunda banklar tomonidan mobil ilovalar orqali quyidagi raqamli bank xizmatlari ko'rsatilib kelinmoqda:

- NFC orqali Face ID bilan oson ro'yxatdan o'tish;
- qulay interfeys;
- aqlli o'tkazma;
- kartalarni buyurtma qilish va yetkazib berish;
- valyuta ayirboshlash operatsiyalar;
- xizmatlar bo'yicha to'lovlar;
- kreditlarni rasmiylashtirish;
- omonatlarni ochish va boshqarish;
- Life ID orqali xavfsizlikni boshqarish;
- kartalarni bloklash;
- hisob-raqamlar va kartalar o'rtasida o'tkazmalar;
- kartalar va hisob-raqamlar bo'yicha ma'lumotnoma va ko'chirmalar olish kabilar.

IBM ekspertlarining ta'kidlashicha, bank sektori har doim juda ko'p huquqiy qoidalar va "Neo-banking" raqiblari uchun kirish nisbatan yuqori to'siqlarga ega bo'lgan konservativ sohadir. Biroq, raqamli texnologiyalar, jumladan, bulutli, mobil va analitik tizimlarning rivojlanishi yangi raqobatchilarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Bunga qonunchilikdagi o'zgarishlar yordamida bank sektoriga innovatsiyalarni joriy etishni rag'batlantiradigan ko'plab mamlakatlarning tartibga soluvchi organlari ham yordam beradi. IBMning "Designing a Sustainable Digital Bank" hisobotidagi tahlilchilar raqamli bank infratuzilmasi real vaqtda raqamli o'zaro ta'sirlar uchun optimallashtirilganligini va uning ichki madaniyati raqamli o'zgarishlarning yuqori sur'atlarini qamrab olganligini ko'rsatadi. IBM raqamli banklarni to'rtta yo'nalishda ko'rib chiqmoqda [12]:

1) A modeli - raqamli bank brendi (Roketbank) – banklar zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashtirilgan innovatsion brendlar va mahsulotlar ishlab chiqaradi;

2) B modeli - raqamli kanallarga ega bank (Talkbank) – bunday banklar mavjud banklarning bek-ofis bank litsenziyasini amalga oshiradilar, o'z mahsulotlarini qulayroq foydalanuvchi interfeysi orqali qayta sotadilar;

3) S modeli - raqamli bank filiali (Touchbank) – bu ikkita yondashuvni birlashtiradi, ya'ni, raqamli foydalanuvchi tajribasi va yangi biznes jarayonlarini qamrab oladi;

4) D modeli - raqamli bank (Tinkoff Bank) – bunday banklar o'z mahsulotlarini raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hukumatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga intilishi axborot texnologiyalari va elektron hujjat aylanishi sohasida yangi yo'nalishlarni ochib beradi. Raqamli texnologiyaga o'tish global tarmoq va yuqori sifatli onlayn xizmatlarning rivojlanishiga olib keladi. Natijada, katta hajmdagi ma'lumotlarni almashish va to'plash mumkin, bu esa o'z navbatida iqtisodiy subektlarga qayta ishlash, prognoz qilish, asosli qarorlar qabul qilish va turli shakllarda innovatsion yo'l bilan rivojlanishga imkoniyat yaratadi.

Bularning barchasi uchun tegishli infratuzilmani, boshqacha aytganda, global axborot platformasi ekotizimini yaratish zarurligini ko'rsatadi. Natijada, amalga oshirilayotgan o'zgarishlar xizmat ko'rsatish sohasini, jumladan bank xizmatlarini tubdan o'zgartirishga olib keladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishda qiyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

1. Mamlakatda AKTni rivojlantirishda asosiysi, arzon narxlardagi yuqori tezlikdagi internet korxonalarining mehnat unumdorligini oshirish uchun turli ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etishdan manfaatdorligi bilan hamqadam bo'lishi kerak;

2. Raqamli texnologiyalar asosida bank innovatsiyalarini joriy etish samarali bank faoliyatini ta'minlashning asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan bank xizmatlarini raqamlashtirish nafaqat banklar faoliyatini innovatsion rivojlanishini, balki, bank daromadlarini ham oshirib, bank faoliyatining umumiy samaradorligini oshirishga olib keladi;

3. Bank faoliyati ishtirokchilari o'rtasida samarali ko'p tomonlama elektron hamkorlik mexanizmini ishlab chiqishni bank mijozlari va banklar o'rtasida munosabatlarni o'rnatishning turli usullari va infratuzilmalarini shakllantirish zarur;

4. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda yagona "Raqamli bank ekotizimi"ni tashkil etish lozim. Bunda bank innovatsiyalarini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari va xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish kerak;

5. Raqamli iqtisodiyotda bank innovatsiyalarini joriy etish asosan tizimlashtirilgan va tuzimlashtirilmagan axborot resurslari o'rtasidagi farqlar bilan birga, raqamlashtirish sharoitida ulardan foydalanish samaradorligi bilan ham ahamiyatlidir. Shu boisdan ham raqobat muhiti va texnologik platformaning o'zgargan sharoitlarida bank faoliyatini amalga oshirish bank faoliyatining yetarli darajada moliyaviy ta'minlanishini ta'minlash maqsadida bank innovatsiyalarini joriy etish tamoyillarini ishlab chiqish zarurligini nazarda tutish lozim;

6. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish asosida bank faoliyatini rivojlantirish bank operatsiyalari texnologiyasini va mavjud biznes-jarayonlar tuzilmasini, mamlakatimizda bank faoliyatini amalga oshirish strategiyasini o'zgartirish imkonini beradi. Bank tomonidan talablarning o'zgarishi bilan birga aniq loyihalarni amalga oshirish jarayonida bank innovatsiyalarini amaliy tatbiq etish turlicha bo'lishi mumkin (hajmi va sifati bo'yicha) hamda iqtisodiy rivojlanish va kredit tizimi talablariga javob berishi kerak, bu esa o'z navbatida iste'molchilarga taqdim etilayotgan raqamli bank mahsulotlari sifatini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, muntazam monitoring va boshqaruv qarorlarini o'z vaqtida hamda samarali qabul qilinishini ta'minlash maqsadida bank infratuzilmasini rivojlantirishga bank innovatsiyalarini joriy etishning tabiiy jarayoni sifatida qarash talab etiladi. Hozirgi davrda o'z-o'zini tahlil qilish va mijoz xatti-harakatlarining asosiy xususiyatlari hamda talabini aniqlashga qodir bo'lgan bank infratuzilmasi faoliyati konsepsiyasi bank mahsulotlariga bo'lgan talablarga muvofiq qurilishi kerak. Bu esa bank innovatsiyalarini joriy etish samarasini modellashtirish va ularni tekshirish zaruratini vujudga keltiradi.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklarning barqaror o'rni uchun yagona frontal axborot platformasini yaratish va joriy etish, bu bilan bog'liq quyidagi amaliy muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- mijozlarning ijtimoiy ahamiyatga ega toifasini guruhlash;
- xizmat ko'rsatish sifatini oshirish;
- axborot bilan ta'minlash va boshqalar.

Alohida takidlash joizki, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bank innovatsiyalarini joriy etish yangi bank risklarini kamaytirish uchun adaptiv bank infratuzilmasini yaratishning nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Blockchain technologies in the digital economy. T.: TFI, "Economics-Finance" Publishing House, 2019, 404 p.
2. Аббасов А. М., Мамедов З. Ф., Алиев С. А. Цифровизация банковского сектора: новые вызовы и перспективы // Экономика и управление. 2019. No 6 (164). С. 81–89.
3. Xolov M.Yo. Bank innovatsiyalari va raqamli iqtisodiyot sharoitida kredit skoringining takomillashuvi / "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya to'plami. 31-b.
4. Azamat K. et al. Improving The Investment Environment In The Country: The Role And Analysis Of Banks In The Modernization Of Industry // Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – С. 2220-2227.
5. Norboyeva D. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimini isloh qilishning yo'llari // "Экономика и социум" №11 (113)-1, 2023. 248 b.
6. Mirzayev K.D. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank va moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi // Journal of marketing, business and management(JMBM). Volume 3, Issue 4 (September) ISSN: 2181-3000 Page 3/8.
7. Петрова Т.И. Институциональное развитие банковской системы России. Дисс. автореферат к.э.н., М.: ФУПРФ. 2014. 23 с.
8. Магомаева Л.Р. Банковские инновации в условиях цифровой экономики: теория и практика. Дисс. автореферат д.э.н., В.: СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова. 2020. 21 с.
9. Назаров А. Почему банкиры больше не могут игнорировать технологии [Электронный ресурс] // Ведомости. 2018. 20 нояб. URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2018/11/20/786533-bankiri-ignorirovat>
10. Иванов В. В., Малинецкий Г. Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. М.: Российская академия наук, 2017. 63 с.
11. Гасанли А. Итоги 2018 года: Банки Азербайджана взяли курс на рост [Электронный ресурс] // Агентство международной информации Trend. 2019. 14 янв. URL: <https://www.trend.az/business/economy/3004467.html>
12. Нуриденулы М. IBM предложил классификацию цифровых банков [Электронный ресурс] // Forbes. 2019. 18 янв. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/371421-ibm-predlozhit-novuyu-klassifikaciyu-cifrovyyh-bankov>
13. www.tadviser.ru
14. <https://cbu.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

